

Abbildung 3: 90 %-Perzentilbänder für die Aufgaben 2 bis 4

Abbildung 2: 90 %-Perzentilbänder für die Aufgabe 1

Abbildung 4: 90 %-Perzentilbänder für die Aufgaben 5 bis 7

KOMMENTIERUNG DER AUFGABE 6

Am Beispiel der Aufgabe 6 wird detaillierter auf den Umgang mit Folgefehlern und auf die Vielfalt von Lösungsansätzen eingegangen.

Die Aufgabe 6 ist in den übergeordneten Kontext „Aquarium“ eingeordnet. Die Schülerinnen und Schüler haben den Auftrag

- das Volumen eines Quaders in einer Sachsituation zu erkennen und zu berechnen (Teilaufgabe 6a) sowie
- die Wasserhöhe im Aquarium nach einem weiteren Füllvorgang zu ermitteln (Teilaufgabe 6b).

Die Teilaufgabe 6a ist dem Anforderungsbereich II zuzuordnen, da ein weitgehend bekannter Sachverhalt (Berechnung des Volumens eines Quaders) mit komplexerem Informationsgehalt („Dieses Aquarium ist bis 20 cm über dem Boden des Aquariums mit Wasser gefüllt.“) zum Gegenstand gemacht wird, der einen mehrschrittigen Lösungsweg erfordert. Die Teilaufgabe 6b wird hingegen dem Anforderungsbereich III zugeordnet, da ein Sachverhalt in einem wenig vertrauten Kontext dargestellt wird, der eine selbstständige Entwicklung komplexer Lösungen vermittelt verschiedener Heuristiken und Verfahren erfordert.

Umgang mit Folgefehlern

Die Aufgabe 6 wird der Forderung gerecht, dass die Teilaufgaben so unabhängig voneinander sind, dass eine Fehlleistung in einer Teilaufgabe die weitere Bearbeitung nicht erschwert. Die vorgesehene Anzahl der Bewertungseinheiten darf in Teilaufgabe 6b erteilt werden, wenn es trotz einer nicht korrekten Lösung in Teilaufgabe 6a

- nicht zu einer im Wesentlichen vereinfachten Darstellung einer Lösung kommt oder
- ein nicht sinnvolles oder unreflektiertes Endergebnis angegeben wird.

Die Vielfalt von Lösungsansätzen aufzeigen und diskutieren

Die Vielfalt von Lösungen sollte Gegenstand im Mathematikunterricht sein. In Abhängigkeit der im Unterricht eingesetzten Lösungsansätze ist es möglich, unterschiedliche Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern zu entwickeln. Am Beispiel der Teilaufgabe 6b wird illustriert, welche Lösungsansätze im Unterricht thematisiert werden können. Gleichzeitig wird daran auch anschaulich deutlich, dass nicht alle Lösungsansätze auf der Lösung der Teilaufgabe 6a fußen und damit die Teilaufgaben entkoppelt sind. Alle Herangehensweisen haben gemeinsam, dass sie die allgemeine mathematische Kompetenz *Probleme mathematisch lösen* erfordern, sodass mittels der Aufgabe 6b diese mathematische Kompetenz im Besonderen entwickelt werden kann. Vor allem das verwendete Signalwort „Ermitteln“ lässt vielfältige Lösungswege zu, da es auf das Ergebnis unter Darstellung des Vorgehens bei freier Wahl eines Lösungsverfahrens abzielt. Es ermöglicht vielfältige Lösungsansätze und aktiviert unterschiedliche Kompetenzen.

Lösungsansatz 1: Vergleich der Volumina

Wird unter Nutzung von Rechenvorteilen das Volumen des Wassers im Aquarium in Teilaufgabe 6a korrekt berechnet, so kann die Wasserhöhe im Aquarium nach einem Füllvorgang mit weiteren 14 Eimern Wasser zu je 4 Liter geschlussfolgert werden. Dazu muss das Volumen des hinzukommenden Wassers mittels $V = 14 \cdot 4 \text{ l} = 56 \text{ l}$ berechnet werden. In Verbindung mit dem Resultat aus Teilaufgabe 6a folgt, dass die Wasserhöhe im Aquarium nun 40 cm betragen muss. Der für die Schülerinnen und Schüler didaktisch vereinfachte Sachzusammenhang kann zum Anlass genommen werden, um über das Ergebnis zu reflektieren. So kann zum Beispiel das Thema *Oberflächenspannung des Wassers* propädeutisch aufgegriffen werden.

Lösungsansatz 2: Verhältnisgleichung

Ist x die Maßzahl des Volumens des im Aquarium befindlichen Wassers, so gilt:

$$\frac{x \text{ l}}{(x + 56) \text{ l}} \stackrel{!}{=} \frac{20 \text{ cm}}{?}$$

Dieser Lösungsansatz zeigt, dass das bereits im Aquarium befindliche Wasser berücksichtigt wird sowie Volumen und Wasserhöhe ins Verhältnis gesetzt werden. Selbst bei nicht korrektem Volumen des Wassers (fehlerhafte Lösung in Teilaufgabe 6a) kann die volle Anzahl an Bewertungseinheiten in Teilaufgabe 6b erteilt werden. Der Fall eines eventuell überlaufenden Aquariums muss im Antwortsatz thematisiert werden, da die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse im Kontext prüfen und interpretieren müssen.

Lösungsansatz 3: Rückwärtsrechnen

Unabhängig von der Lösung in Teilaufgabe 6a kann die Wasserhöhe nach dem nochmaligen Füllvorgang durch zweimalige Division ermittelt werden, denn es gilt:
 $56000 \text{ cm}^3 : 80 \text{ cm} = 700 \text{ cm}^2$ und $700 \text{ cm}^2 : 35 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
Damit ergibt sich die finale Wasserhöhe durch die Addition der beiden Wasserhöhen mit 40 cm. Dabei ist es gleichgültig, ob in Teilaufgabe 6a das Volumen des Wassers nicht oder nicht richtig berechnet wurde.

Lösungsansatz 4: Vorwärtsrechnen

Gleichwohl kann aber auch vom Produkt der beiden gegebenen Kantenlängen auf die noch unbekannte Wasserhöhe geschlussfolgert werden. Denn ist x die unbekannte Wasserhöhe, so gilt:
 $56000 \text{ cm}^3 = 80 \text{ cm} \cdot 35 \text{ cm} \cdot x \text{ cm} = 2800 \text{ cm}^2 \cdot x \text{ cm}$
und damit $x = 20 \text{ cm}$
Zusammen mit der Ausgangswasserhöhe von 20 cm ergibt sich die korrekte Lösung.

Die Aufgabe 6 zeigt, dass die allgemeine mathematische Kompetenz *Probleme mathematisch lösen* in aktiver Auseinandersetzung mit inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen entwickelt werden kann. Diese Aufgabe ist geeignet, vielfältige Teilkompetenzen des Lösen von mathematischen Problemen zu bedienen.